

Montagem de protetores individuais nas árvores contra os danos causados por cervídeos

www.agforward.eu

A eficácia dos protetores individuais em rede para a defesa das árvores contra a fauna silvestre depende, não só da seleção cuidadosa do protetor em si e das estacas que o suportam, mas também do cuidado com que é feita a instalação.

Para uma correta instalação dos protetores é necessário seguir algumas regras simples, que irão garantir que aqueles cumprem o seu objetivo até se desgastarem com o uso e precisarem de ser removidos.

Alguns dos objetos necessários para proteger árvores jovens de danos causados por corços.

Proteja as árvores desde que são plantadas: depois será tarde de mais

Três passos essenciais

São necessários três passos para proteger as árvores da fauna silvestre.

Antes da plantação, o agricultor deve escolher o tipo adequado de proteção. As especificações necessárias dependem da identificação das espécies animais causadoras de danos observados em árvores próximas, ou em plantações vizinhas.

A altura, o diâmetro e o peso dos protetores de rede de polietileno de alta densidade (HDPE), com tratamento anti-UV, são os fatores-chave a considerar (cf. a Brochura nº5).

Para proteger espécies de folhosas dos danos causados por cervídeos em plantações agroflorestais, as melhores soluções são os protetores de rede dupla (25 x 25 mm / 2,5 x 2,5 mm), reforçados ($\geq 400-450$ g/m²), ou ultra-reforçados (> 700 g/m²) e de malha larga (5 x 5 mm).

Durante a plantação, é essencial proteger as árvores a partir do dia em que são plantadas. Se a instalação dos protetores de rede for adiada, o risco de danos nas árvores recém-plantadas é imediato. Deve-se ter particular cuidado em assegurar que as estacas permanecem direitas e verticais (o que é frequentemente negligenciado).

Após a plantação, é essencial efetuar inspeções regulares para confirmar a estabilidade e a eficácia dos protetores de rede.

A colocação de protetores individuais em rede

Para a proteção contra corços

Para instalar protetores de rede dupla reforçados ($\geq 400 - 450$ g/m²), o agricultor necessita de uma estaca de madeira, um maço ou marreta, uma pistola de agrafar, agrafos e, possivelmente, um par de luvas.

A estaca (pontaguda, de castanho, com 150 cm de comprimento e 18 por 22 mm de largura, ou 5,5 a 7 cm de diâmetro) deve ser enterrada a direito até 30 cm de profundidade, para prevenir que se incline, ou mais fundo se o solo for solto ou pedregoso, ou tiver sido mobilizado com um subsolador.

Enterre o poste a direito com um maço ou uma marreta, até uma profundidade suficiente para que se mantenha firmemente na vertical

Pressionando as dobras exteriores, estas ficam numa posição central, com os vincos para fora. A rede pode agora enrolar-se ao longo do seu comprimento.

Enrolar a rede dupla reforçada ao longo do seu comprimento ajuda a abri-la com uma seção oval.

Pressione as dobras exteriores do protetor de árvore (fornecido espalmado antes da instalação) para o abrir numa seção oval.

Após pressionar e enrolar, deve-se abrir a rede para formar uma seção de forma oval.

Ao colocar a estaca, devem seguir-se as seguintes regras:

- Diâmetro do protetor (15 cm, ou, melhor ainda, 20 cm): a distância da estaca à árvore deve ser igual a metade do diâmetro do protetor (em média 7 cm no caso de um protetor contra cervídeos e em folhosas), para garantir que a planta fica centrada e irá crescer corretamente dentro do protetor.
- Declive do local da plantação: a estaca deve ser colocada do lado mais alto e enterrada 10 a 20 cm mais fundo do que o usual.
- A rede pré-dobrada (com 2 a 4 dobras) deve ser pressionada manualmente para formar uma seção oval, de modo a deslizar facilmente pela planta, o que se consegue pressionando as dobras exteriores de uma rede que foi fornecida espalmada. As redes duplas reforçadas podem também necessitar de ser enroladas ao longo do comprimento, para manterem a secção oval depois de desdobradas e instaladas.
- A rede deve deslizar para baixo, à volta de planta e da estaca, com o cuidado necessário para não danificar o gomo apical e os laterais. Para impedir a entrada de roedores é necessário garantir que o protetor fica em contacto íntimo com o solo.
- Deve-se agrafar a rede à estaca com 3 agrafos largos, de 10 ou 12 mm, equidistantes ao longo da estaca (no meio e em cada uma das pontas). A rede deve ser posicionada com uma das dobras em contacto com a estaca. A colocação dos agrafos ao longo das dobras exteriores (maiores) ajuda a manter a rede aberta.

Faça deslizar a manga de rede, cuidadosamente, ao longo da árvore e da estaca

Agrafe a rede à estaca

A estaca deve ser enterrada a uma distância da árvore igual a metade do diâmetro do protetor, para que a árvore esteja centrada e cresça corretamente dentro deste.

Para proteção contra veados

No caso de protetores de rede contra veados, a rede é fixa a dois postes serrados de ponta arredondada, de castanheiro ou de pinho tratado (com 250 cm de comprimento e 6 a 8 cm de diâmetro, ou, melhor ainda, 8 a 10 cm), devendo usar-se rede ultra-reforçada ($> 700 \text{ g/m}^2$) e de malha larga (com 180 cm de altura e 20-30 cm de diâmetro do protetor). Deve evitar-se rede ultra-larga.

O mais difícil desta operação é o posicionamento dos postes de madeira.

- Os postes devem ficar equidistantes, de cada lado da planta. A distância entre eles irá corresponder ao diâmetro do protetor da árvore.
- Os orifícios para os postes podem escavar-se com uma alavanca ou uma broca metálica (pelo menos até à profundidade de um quarto do comprimento dos postes), de forma a garantir uma melhor estabilidade a longo prazo. Um método mais simples consiste em inserir os postes por pressão da pá frontal de um trator florestal. No entanto, este método não é recomendável, devido ao risco de danificar os postes.
- Deve-se colocar cada poste no seu orifício, até uma profundidade de 40 a 50 cm. Um protetor de rede alto (180 cm), de diâmetro largo (20-30 cm), coloca-se seguidamente na sua posição, fazendo-o deslizar cuidadosamente à volta da árvore e dos seus suportes de madeira.
- Os protetores de rede devem prender-se aos suportes com agrafos próprios, colocados a 20-30 cm de distância uns dos outros.

Após a plantação

Manutenção regular

Seria um erro supor que os protetores de rede se podem manter muito tempo sem manutenção. Após a plantação, recomenda-se enfaticamente ao agricultor que façam inspeções regulares no local, de forma a endireitar, reparar, ou substituir protetores danificados pela fauna ou por ventos fortes.

Todos os postes devem ser reforçados durante o inverno a seguir ao primeiro período de crescimento. Nas parcelas mobilizadas com subsolador, muitas vezes os postes afundam mais cerca de 10 a 15 cm. Os agrafos também devem ser reforçados ao mesmo tempo, se necessário.

O topo dos protetores de rede dupla reforçados pode ser abrasivo e deve por isso dobrar-se (como uma peúga), ou cortá-lo em volta, para prevenir danos em árvores de casca fina, sobretudo em locais ventosos.

Prevenção de problemas fitossanitários

Alguns dos problemas fitossanitários que afetam as árvores jovens podem ser diretamente atribuídos aos protetores. Potencialmente, o problema principal é o sobreaquecimento dos troncos, sendo as árvores de casca fina (como por exemplo a faia, a cerejeira, os choupos e os bordos) as mais sensíveis ao sobreaquecimento quando a rede de plástico está demasiado justa. Os maiores danos são os que podem ser causados por rede plástica preta. As altas temperaturas e a exposição à radiação solar promovem lesões na casca dentro do protetor de rede, as quais se desenvolvem consistentemente no lado sudoeste. As árvores com 3 a 8 anos são frequentemente as mais afetadas.

Outros sintomas de danos são a descamação da casca e a formação de calos de cicatrização à volta das lesões. A madeira que fica exposta poderá ser colonizada por fungos causadores das podridões do lenho.

Os protetores individuais em rede devem ser removidos logo que comecem a ficar muito chegados aos troncos, sendo o risco de sobreaquecimento maior nessas áreas de maior proximidade. Além disso, se não forem atempadamente removidos há o risco de os postes de madeira ficarem embebidos na madeira do tronco.

As bordas dos protetores de rede dupla reforçados são potencialmente abrasivas e devem por isso ser dobradas como uma peúga.

Philippe VAN LERBERGHE

The Institute for Forestry Development (IDF)
 philippe.vanlerberghe@cnpf.fr
 www.agforward.eu

O autor agradece a Fabien Balaguer (French Agroforestry Association) e a Dr Tim Pagella (World Agroforestry Centre) for their work pela tradução e edição técnica.

23 de Outubro de 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.